

қилган. Худди шундай кам сувли йилларда ер ости сувларининг улуши катталиги билан Оҳангарон дарёси ҳам ажралиб туради. Оҳангарон дарёсида кузатилган кам сувли 1974 йилда йиллик оқимга ер ости сувларининг қўшган улуши 49,9 % га, ЖИДда кузатилган кам сувли 2015 йилда 49,2% га тенг бўлган (1-жадвал). Шу ерда алоҳида қайд этиш лозимки, барча ўрганилган дарёлар йиллик оқимининг мутлақ қийматлари улар нисбий қийматларининг тескарасидир.

Олинган натижаларга **хулоса** қилиб айтганда, ўрганилаётган дарёларнинг тўйинишида тўлинсув даврининг бошланишига қадар ҳамда мазкур сув режими фазаси тугагандан кейинги вақтларда ер ости сувлари дарёларни тўйинтирувчи асосий омил ҳисобланади. Бундан ташқари дарёлар оқимининг ҳосил бўлишида ер ости сувларининг ҳиссаси йилдан-йилга, уларнинг сувлилик даражасига боғлиқ ҳолда, ўзгариб туради. Ҳисоблашлар натижасида шу нарса маълум бўлдики, дарё оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссаси шу дарё тўйиниш манбалари билан боғлиқдир. Бу борадаги сезиларли фарқларни дарёларда кузатилган кам сувли йилларда янада аниқроқ кузатишимиз мумкинлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Калинин Г.П., Аболян Т.С. Об определении подземного питания рек. Метеорология и гидрология, № 5, 1957. С.184.
2. Куделин Б.И. Гидрогеологический анализ и методы определения подземного питания рек // Труды Лабор. гидрогеол. проблем им. Ф.П.Саваренского АН СССР, т. V, 1949. -179 с.
3. Макаренко Ф.А. О закономерностях подземного питания рек // ДАН СССР, т. 57, № 5, 1947. -С. 485-488.
4. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбоев Д.П. Гидрология асослари. -Тошкент: Университет, 2003. - 327 б.
5. Попов О.В. Подземное питание рек. -Л.: Гидрометеиздат, 1968. -292 с.
6. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. -Тошкент: “Ўқитувчи”, 1969. -328 б.
7. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии, -Ташкент: Изд-во СаГУ, 1960. -243 с.
8. Эрлапасов Н.Б. Тоғ дарёларининг ер ости сувлари ҳисобига тўйиниши хусусиятлари. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Ташкент, 2022. – 48 б.

Умаров А.З., Хайдарова О.А., Б.Е.Аденбаев, Хикматов Ф.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,

Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: alisherumarov392@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232696>

ҚЎШТЕПА КАНАЛИНИНГ ГИДРАВЛИК ПАРАМЕТРЛАРИ ВА УНГА АМУДАРЁДАН ОЛИНАДИГАН ОҚИМ МИҚДОРНИ БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада, Амударё сув ресурсларидан ҳамкорликда фойдаланишга оид, Собиқ Иттифоқ даврида ва Марказий Осиё давлатлараро сув хўжалиги комиссияси (МКВК) доирасида, қабул қилинган хужжатларнинг мазмуни ва моҳияти баён этилган. Ҳозирги кунда қурилиши бошланган, Амударёдан Афғонистонга сув оладиган, Қўштепа каналининг лойиҳа маълумотлари таҳлил қилинган. Улар асосида каналнинг асосий гидравлик параметрлари – жонли кесма майдони, намланган периметри, гидравлик радиуси, гадир-будирлик коэффициенти, Шези коэффициенти, оқим тезлиги аниқланган. Ушбу гидравлик кўрсаткичлар асосида каналнинг сув ўтказиш қобилияти ва у тўлиқ ишга туширилгандан сўнг Амударёдан олинадиган эҳтимоллий оқим миқдорлари баҳоланган.

Калит сўзлар: Амударё, сув ресурслари, ҳамкорликда фойдаланиш Қўштепа канали, гидравлик параметрлар, олинадиган сув миқдори, баҳолаш.

Умаров А.З., Хайдарова О.А., Аденбаев Б.Е., Хикматов Ф.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Ташкент, Узбекистан, E-mail: alisherumarov392@gmail.com

ОЦЕНКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОШТЕПИНСКОГО КАНАЛА И ОБЪЁМА ВОДОЗАБОРА ИЗ РЕКИ АМУДАРЬЯ

Аннотация. В статье изложены суть и содержание документов, принятых в период бывшего Союза и в рамках Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Центральной Азии по совместному использованию водных ресурсов Амударьи. Произведён анализ проектных данных Коштепинского канала, строительство которого ведётся в настоящее время и по которому осуществляется водозабор из реки Амударья в Афганистан. На их основе были определены основные гидравлические параметры канала - площадь поперечного сечения, смоченный периметр, гидравлический радиус, коэффициент шероховатости, коэффициент Шези, скорость потока. С помощью этих параметров была определена пропускная способность канала, а также оценены возможные объёмы водозабора из реки Амударья после его полного ввода в эксплуатацию.

Ключевые слова: Амударья, водные ресурсы, совместное использование, Коштепинский канал, гидравлические параметры, объём водозабора, оценка.

Umarov A.Z., Khaidarova O.A., Adenbaev B.E., Khikmatov F.
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: alisherumarov392@gmail.com

ASSESSMENT OF THE HYDRAULIC PARAMETERS OF THE KOSHTEPINSKY CANAL AND WATER INTAKE FROM THE AMUDARYA RIVER

Abstract. This article presents the date and content of documents adopted during the former Soviet Union and within the framework of the Interstate Commission for Water Coordination (ICWC) of Central Asia on the joint use of the Amu Darya water resources. An analysis of the design data for the Koshtepa Canal, currently under construction and used to extract water from the Amu Darya River to Afghanistan, was conducted. Based on these data, the key hydraulic parameters of the canal were determined: cross-sectional area, wetted perimeter, hydraulic radius, roughness coefficient, Chezy coefficient, and flow velocity. Using these parameters, the canal's capacity was determined, and the potential water intake volumes from the Amu Darya River after its full commissioning were estimated.

Key words: Amu Darya, water resources, joint use, Koshtepa canal, hydraulic parameters, water intake volume, assessment.

Кириш. Бугунги кунда Марказий Осиё мамлакатларида юзага келган энг асосий муаммолардан бири – сув танқислиги масаласидир. Минтақа давлатларида аҳоли сони йилдан-йилга кўпайиб, тоза чучук сувга бўлган эҳтиёж тобора ортиб бормоқда. Шу билан бирга, иқлим илиши натижасида, аномал иссиқ кунлар тез-тез такрорланиб, ўртача йиллик ҳаво ҳарорати кўтарилиб бормоқда. Бу ҳолат қишда дарёлар ҳавзаларида қор қоплами сақланиш муддатларининг камайишига, буғланиш миқдорининг ортишига, бир сўз билан айтганда, оқим ҳосил бўлиш жараёнига салбий таъсир кўрсатмоқда. Устига-устак, Амударё ва Сирдарё ҳавзаларининг юқори қисмларида жойлашган Тожикистон ва Қирғизистон республикаларида сув ресурсларидан гидроэнергетика мақсадларида устувор фойдаланиш ушбу муаммони янада мураккаблаштирмоқда.

Мазкур муаммоларни юмшатиш мақсадида минтақа давлатлари ҳукуматлари ва тадқиқотчилар томонидан кенг қўламли чора тадбирлар ва изланишлар амалга оширилмоқда. Шунга қарамай, охириги йилларда, Амударё ва Сирдарё сув ресурслари тақсимоли масаласида янада жиддий муаммолар пайдо бўлди. Улардан бири – қўшни Афғонистонда Амударёдан сув оладиган Қўштепа канали қурилишининг бошланишидир.

Афғонистоннинг Толибон ҳукумати, турли ахборот манбаларида қайд этилганидек, 2022 йил март ойидан Балх вилоятида йирик Қўштера ирригация каналини қуриш ишларини бошлаб юборди. Ушбу канал қурилишини уч босқичда амалга ошириш кўзда тутилган. Уни тўлиқ қуриб битказиш 2028 йилга мўлжалланган. Мазкур ҳолат, келажакда, Ўзбекистоннинг Амударёдан сув оладиган Навоий, Бухоро, Хоразм вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон республикасида, шунингдек, Туркменистонда сув танқислигининг йилдан-йилга янада кучайиб боришига сабаб бўлиши аниқ.

Шу сабабли, бугунги кунда, Марказий Осиё мамлакатлари ва Афғонистон ўртасида Амударё сув ресурсларининг тақсимоли ва уларни оқилона бошқариш масалалари стратегик аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда. Маълумки, Амударё ва Сирдарё каби трансчегаравий дарёларда қуриладиган ҳар қандай янги гидротехник иншоот минтақа мамлакатларида, узоқ тарихий босқичларда шаклланган, сув тақсимолига жиддий таъсир кўрсатиши табиий. Шу нуқтаи - назардан қараганда, бугунги кунда қурилиши бошланган Қўштепа канали бўйича гидрологик маълумотларни тўплаш, яқин келажакда у орқали олинadиган сув миқдорини баҳолаш, уларнинг натижаларини чуқур таҳлил қилиш асосида тегишли илмий-амалий хулосалар чиқариш **долзарб** масалалардан бири ҳисобланади.

Қўштепа каналининг қурилиши, унинг гидравлик элементлари, мазкур канал орқали Амударёдан Афғонистонга олинadиган сув миқдорлари, бу жараённинг дарёнинг ўрта ва қуйи оқимларида ундан сув оладиган Қорақум, Қарши ва Аму-Бухоро магистрал каналларига таъсири масалалари, афсуски, **фақатгина Интернет ва** оммавий ахборот воситаларида умумий тарзда ёритилмоқда. Мазкур мақолада ана шу масалаларга оид маълумотлар тўпланди ва таҳлил қилинди.

Тадқиқотнинг **асосий мақсади** Қўштепа каналининг лойиҳа гидравлик параметрларини аниқлаш ҳамда улар асосида Амударёдан канал орқали Афғонистонга олинadиган сув миқдорини баҳолашдан иборат. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун тадқиқотда қуйидаги **вазифалар** белгиланди: 1) Амударё сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларни тақсимлаш бўйича тузилган халқаро шартномалар, давлатлараро келишувларнинг мазмуни ва моҳиятини ўрганиш; 2) Қўштепа канали лойиҳасига оид мавжуд маълумотларни тўплаш ҳамда улар асосида каналнинг гидравлик параметрларини аниқлаш; 3) Амударёдан келажакда канал орқали Афғонистонга олинadиган сув миқдорини баҳолаш; 4) бу жараённинг Амударёдан сув оладиган мамлакатларнинг келажакдаги сув таъминотига таъсирини баҳолаш.

Мақоланинг **тадқиқот объектини** Амударёдан Афғонистонга сув олиш мақсадида қуриладиган Қўштепа канали ва унинг гидравлик параметрлари ташкил этади. Ушбу маълумотларни таҳлил қилиш, канал орқали олинadига сув миқдорини баҳолаш ҳамда улардан тегишли илмий-амалий хулосалар чиқариш каби масалалар **тадқиқотнинг предмети**ни белгилайди.

Ишни бажариш жараёнида, бирламчи маълумотлар сифатида, Қўштепа канали лойиҳасида келтирилган маълумотлардан фойдаланилди. Тадқиқотда географик таққослаш ва гидрологик ўхшашлик усуллари билан бир қаторда гидравлик ҳамда гидрологик ҳисоблаш усуллари ҳам қўлланилди. Шунингдек, канал тўлиқ ишга туширилгандан сўнг Амударё ўзанининг сув балансида юзага келадиган салбий ўзгаришларни аниқлашда эса замонавий гидрологик ҳисоблашлар ва статистик таҳлил усулларида фойдаланилди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Амударё сувидан фойдаланиш масаласи бўйича собиқ Иттифоқ билан Афғонистон ўртасидаги дастлабки музокаралар 1920 йилларда бошланган. Кейинчалик, 1977 йилда Тошкент шаҳрида ўтказилган музокарада собиқ Совет Иттифоқи томонидан Афғонистонга йилига ўртача 6 км³ сув ажратиш таклиф қилинган. Бу миқдор Афғонистон талаб қилган сув ҳажмидан 3 км³ кам бўлгани сабабли, музокаралар якунида томонлар ўртасида ўзаро мақбул келишувга эришилмаган. Шундан сўнг яна бир қатор учрашувлар амалга оширилган ва орадан 10 йил ўтиб, яъни 1987 йилга келиб, Совет Иттифоқи Сув хўжалиги вазирлиги Илмий-техник кенгаши томонидан 566-сонли қарори қабул қилинган [3]. Ушбу қарорда, Амударёнинг меъёрадаги оқим миқдорига нисбатан, тўртта Совет республикаларида дарё сувидан фойдаланиш квоталари белгилаб берилган (1-жадвал).

1-жадвал

Собиқ Совет республикалари ўртасида Амударё суви тақсимоли

Т.р.	Республикалар	Тақсимот ҳажми, млн м ³	Улуш, % да
1	Қирғизистон	400	0,7
2	Тожикистон	9 500	15,4
3	Туркменистон	29 600	48,1
4	Ўзбекистон	22 000	35,8
	Жами	61 500	100

Шунингдек, бугунги кунда, Марказий Осиё трансчегаравий дарёлари оқимининг Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистон ва Ўзбекистон республикалари ўртасидаги тақсмоти 1992 йилда қабул қилинган “Олмаота” келишуви билан тартибга солинади. Мазкур келишувда, яъни минтақа давлатларида сувдан фойдаланишда, БМТ нинг 1992 йилда қабул қилинган “Трансчегаравий сув оқимлари ва халқаро кўллари муҳофаза қилиш ҳамда улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Конвенцияси тамойиллари ҳам ҳисобга олинган. Мазкур, Конвенция Ўзбекистон, Қозоғистон ва Туркменистон республикалари ҳукуматлари томонидан ратификация қилинган.

Амударёнинг куйи оқимида сув ресурсларини бошқариш ва улардан ҳамкорликда фойдаланиш масалалари Ўзбекистон ва Туркменистон республикалари ўртасида Чоржу шаҳрида 1996 йилда имзоланган икки томонлама битим асосида амалга оширилади. Алоҳида қайд этиш лозимки, Афғонистон юқорида қайд этилган шартномаларнинг биронтасида ҳам иштирок этмаган [1, 9]. Энг нозик томони шундаки, умумий келишув йўқлиги туфайли, Афғонистоннинг Амударё сувидан фойдаланишига минтақа давлатлари тўсқинлик қила олмайди. Аксинча, дарё сувидан фойдаланиш учун Афғонистон республикаси ҳам тўла ҳақли. Шу билан бирга, минтақадаги сув тақсмотига доир мавжуд келишувларда иштирок этмаган Афғонистоннинг янги гидротехник лойиҳаси Амударё оқимининг мамлакатлараро қайта тақсимланишига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатиши аниқ.

Маълумки, XX аср бошларига қадар Афғонистонда қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш ишлари, кўшни давлатларда бўлгани каби, минтақада қадимдан шаклланган аънавий усулларга таянган ҳолда амалга оширилган. Кейинчалик, аниқроғи, XX асрнинг ўрталаридан мамлакатнинг сув ва қишлоқ хўжалиги тизимида муайян даражада модернизация жараёнлари бошланган. Лекин, 1970- йилларнинг охиридан бошлаб мамлакатда юзага келган сиёсий беқарорлик ва урушлардан унинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, айниқса, қишлоқ хўжалиги ва суғориш тизимлари жиддий зарар кўрди. Шу боис сўнгги йилларда мамлакатни бошқараётган Толибонлар ҳукумати сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва ирригация тизимларини қайта тиклаш ҳамда ривожлантиришга алоҳида аҳамият бермоқда. Хусусан, мамлакатнинг шимолий-ғарбий қисмида жойлашган Балх, Жузжон ва Фарёб вилоятларида йирик ирригация тизимларидан бири бўлган Қўштепа каналини қуриш ишлари бошлаб юборилди.

Канални қуриш натижасида қурғоқчиликка мойил бўлган, юқорида тилга олинган вилоятларда 550 минг гектар ер майдонини ўзлаштириш кўзда тутилган. Бу эса қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, озик-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш ҳамда ушбу ҳудудлар аҳолисининг турмуш даражасини яхшилашга хизмат қилади. Афғонистоннинг Амударё сувига бўлган эҳтиёжи Қўштепа каналининг стратегик аҳамиятини янада оширади. Чунки каналнинг қурилиши бир томондан Туркменистон билан Ўзбекистон ўртасида, иккинчи томондан эса Ўзбекистонда Қорақалпоғистон республикаси, Хоразм, Навоий, Бухоро, Қашқадарё ва Сурхандарё вилоятлари бўйича Амударё сув ресурсларини, Қўштепа каналига олинган сув миқдорини ҳисобга олган ҳолда, қайта тақсимлаш масаласини кун тартибига кўймоқда. Ушбу муаммолар, кўриниб турибдики, юқорида тилга олинган мамлакатлар ва вилоятларда муайян салбий оқибатларни келтириб чиқариши аниқдир.

2-жадвал

Қўштепа каналининг асосий гидравлик параметрлари

Т.р.	Гидравлик параметрлар	Белгиси	Ўлчам бирлиги	Қиймати
1	Узунлиги	L	км	285
2	Кенглиги: сув юзаси бўйича ўзан туби бўйича	B	м	100
		b	м	85
3	Максимал чуқурлиги	h	м	8
4	Канал деворининг қиялиги	m	-	0,93
5	Ўзан туби ғадир-будирлик коэффициенти	n	-	0,025
6	Каналнинг ўзан туби нишаблиги	i	-	0,00005

Ҳозирги кунда қурилиши жадал суръатларда давом этаётган Қўштепа каналининг минтақа мамлакатлари сув таъминотиға таъсир қўламини баҳолаш мақсадида, тегишли манбаларда келтирилган маълумотлар асосида, унинг лойиҳавий гидравлик параметрлари аниқланди (2-жадвал).

Қўштепа канали ва унда ҳаракатланадиган сув оқимининг гидравлик кўрсаткичларини ҳисоблаш ишлари канал ўзининг ғадир-будурлик даражасини ифодаловчи Маннинг коэффиенти (n) ни аниқлашдан бошланди. Маълумки, мазкур коэффицентнинг қийматлари канал ўзани тубининг физик ҳолати, тупроғи таркиби ҳамда уни эксплуатация қилиш шароитларига боғлиқ равишда ўзгариб туради. Махсус адабиётларда келтирилганидек, тупроқ ўзанли каналлар учун Маннинг коэффицентининг қиймати $n=0,020\div 0,030$ ораликда ўзгаради [6]. Қўштепа канали ҳам тупроқ ўзанли бўлганлиги учун, юқоридаги қийматларнинг ўртачаси, яъни $n = 0,025$ га тенг деб қабул қилинди.

Навбатдаги муҳим масалалардан бири – канал ўзани туби нишаблиги (i) ни аниқлашдир. Афсуски, бизнинг ихтиёримиздаги лойиҳа маълумотларида i ҳақида маълумот келтирилмаган. Биз, шу сабабли, Қўштепага аналог сифатида, нишаблиги $i = 0,00004\div 0,00006$ ораликда ўзгарадиган Қорақум каналини олдик. Қўштепа канали ўзан туби нишаблиги учун Қорақумнинг ўртачаси, яъни $i=0,00005$ олинди.

Каналнинг сув юзаси (B) ва ўзан туби (b) бўйича кенгликлари, чуқурлиги (h) нинг қийматлари канал қурилишида қабул қилинган лойиҳа маълумотлари бўйича олинди. Канал кўндаланг кесимининг ушбу параметрлари асосида канал деворининг қиялик коэффиенти (m) куйидаги ифода билан ҳисобланди.

$$m = \frac{B-b}{2 \cdot h}. \quad (1)$$

Каналнинг бошқа гидравлик катталикларини ҳисоблаш ишлари куйидаги кетма-кетликда бажарилди. Каналнинг кўндаланг кесими юзаси (ω) куйидаги ифода билан ҳисобланди:

$$\omega = (b + m \cdot h) \cdot h. \quad (2)$$

Канал кўндаланг кесимининг намланган периметри (χ) куйидаги ифода билан аниқланди:

$$\chi = b + 2 \cdot h \sqrt{1 + m^2}. \quad (3)$$

Каналнинг гидравлик радиуси (R), кўндаланг кесм юзаси (ω) нинг намланган периметр (χ) га нисбати сифатида куйидаги ифода билан аниқланди:

$$R = \frac{\omega}{\chi}. \quad (4)$$

Шези коэффиенти (C), Маннинг коэффиенти (n) ва гидравлик радиус (R) нинг ҳисобланган қийматлари асосида, куйидаги ифода билан аниқланди:

$$C = \frac{1}{n} \cdot R^y. \quad (5)$$

Ушбу ифодадаги “ y ” нинг қийматини аниқлаш куйидаги эмпирик ифода ёрдамида амалга оширилди:

$$y = 2,5\sqrt{n} - 0,13 - 0,75\sqrt{R} \cdot (\sqrt{n} - 0,1). \quad (6)$$

Юқоридаги (5) ифодадаги Шези коэффиенти (C) ни аниқлаш учун тегишли адабиётларда куйидаги ифодалар ҳам таклиф этилади:

а) Форхгеймер ифодаси: $C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{5}},$

б) Маннинг ифодаси: $C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{6}},$

в) Павловский ифодаси: $C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{7}}.$

Каналда сувнинг оқиш тезлиги (ϑ) ни ҳисоблаш А.Шези ифодаси билан амалга оширилди:

$$\vartheta = C \cdot \sqrt{R \cdot i}. \quad (7)$$

Кўштепа каналига Амударёдан олинадиган сув сарфи (Q) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланди:

$$Q = \omega \cdot g. \tag{8}$$

Маълумки, Амударё, Б.Д.Зайковнинг дарёларнинг сув режими фазалари бўйича таснифига кўра, Тянь-Шань типига мансубдир. Шу типга мансуб бўлган барча дарёлар каби, Амударёда ҳам сув режимининг баҳорги-ёзги тўлинсув (половоде) ва кузги-қишки кам сувли даврлари кузатилади. Сув режимининг ушбу фазаларига мос равишда, Амударёдан Кўштепа каналига баҳорги-ёзги тўлинсув даврида сув олиш имконияти жуда катта бўлади. Кузги-қишки межень даврида эса, аксинча, дарёда сув сарфи камайиб, унга мос равишда сув сатҳи (H) ҳам пасаяди. Натижада, каналга олинадиган сув миқдори ҳам кескин камаяди. Шу ҳолатларни ҳисобга олиб, сув сарфи (Q) ни аниқлашга оид ҳисоблашлар канал чуқурлиги (h) нинг турли қийматлари учун бажарилди (3-жадвал)

3-жадвал

Канал чуқурлигининг турли қийматлари учун сув сарфи (Q) ни ҳисоблаш

Гидравлик катталиқлар								
h, м	$\omega, \text{м}^2$	$\chi, \text{м}$	R, м	n	$C, \frac{\sqrt{h}}{\text{с}}$	i	g, м/с	Q, м ³ /с
2	185,0	90,4	2,05	0,025	44,8	0,00005	0,45	83
3,5	323,8	94,5	3,43		48,8		0,62	201
5	462,5	98,6	4,69		52,0		0,76	352
6,5	601,3	102,7	5,86		54,0		0,87	523
8	740	106,8	6,93		55,2		0,97	718

Жадвалда келтирилганидек, каналда сувнинг чуқурлиги (h) ортиши билан сув сарфи (Q) ҳам ортиб боради. Ушбу боғлиқлик гидравлика қонунларига мувофиқ бўлиб, турли макссадларда қуриладиган каналларни лойиҳалаш ва уларнинг сув ўтказиш қобилиятларини баҳолашда муҳим амалий аҳамиятга эга. Шу ҳолатни ҳисобга олиб, Кўштепа каналида сув сарфининг чуқурликка боғлиқ ҳолда ўзгаришлари таҳлил қилинди (1-расм).

1-расм Кўштепа каналида сув сарфларининг чуқурликка боғлиқ ҳолда ўзгариши

Каналда сувнинг чуқурлиги 2 м бўлганда, унга олинадиган сув сарфи 83 м³/с ни ташкил этса, чуқурлик 3,5 м га ортганда унинг миқдори 201 м³/с га тенг бўлади. Шунингдек, чуқурлик 8 м бўлганда, Амударёдан каналга олинадиган сув сарфининг 718 м³/с гача ортиши кутилмоқда. Эслатиб ўтамыз, Амударёда баҳорги-ёзги тўлинсув даврининг авжида (июнь-август ойларида) Кўштепа каналига шу миқдорда сув олиш имконияти мавжуд бўлади.

Афсуски, ушбу натижа узоқ тарихий даврлар давомида Амударё сувидан барқарор фойдаланиб келган Ўзбекистон ва Туркменистон республикалари дуч келадиган реал, ўта салбий

вокеликдир. Шу сабабли бундан буён, Қўштепа каналига сув олиш билан бир қаторда иқлим ўзгариши, қурғоқчилик ҳолатларини ҳам ҳисобга олган ҳолда, Амударёнинг мавжуд сув ресурсларидан ўта тежамкорлик билан фойдаланишимиз лозим бўлади.

Хулоса. Тадқиқот натижалари Қўштепа каналининг Марказий Осиё минтақаси, айниқса, Амударё ҳавзаси сув ресурслари тақсимотига сезиларли салбий таъсир кўрсатиши аниқланди. Каналнинг тўлиқ қувватда ишга туширилиши, келгусида Амударё ҳавзасида сув ресурсларининг ҳозирги кундаги, амалдаги тақсимотига жиддий ўзгартиришлар киритишни талаб қилади. Ушбу ўзгартиришлар сув миқдорларининг бир томондан давлатлараро миқёсдаги, иккинчи томондан эса, бир давлат миқёсида унинг вилоятлариаро тақсимотини қамраб олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Духовный В. А., Соколов В. И. Интегрированное управление водными ресурсами: опыт Центральной Азии. – Ташкент: НИЦ МКВК, 2011. – 156 с.
2. Зиганшина Д. Р. Правовые основы управления трансграничными водными ресурсами в бассейне Аральского моря. – Ташкент: НИЦ МКВК, 2012. – 184 с.
3. Протокол № 566 заседания Научно-технического совета Минводхоза СССР «О схеме комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Амударья» от 10 сентября 1987 г. – Москва, 1987.
4. Умаров А.З., Умарова Д.А. Изменение водного режима реки Амударья под влиянием гидротехнических сооружений // Экономика и социум. –Россия №3 (106) -2 2023
5. Умаров А.З., Ҳикматов Ф. Амударё оқими миқдорларининг йиллараро ўзгаришларини баҳолаш // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 67-жилд. – Тошкент, 2025. – Б. 50-56.
6. Қурилиш меъёрлари қоидалари ҚМҚ 2.06.03-97. Мелиорация тизимлари ва иншоотлари. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси. – Тошкент, 1997.
7. Khikmatov F., Umarov A.Z., Khaidarova O.A. About Changes in The Amount of The Lower Amudarya Flow Under the Influence of Anthropogenic Factors // Nature and Science. - USA, New York. 2024, 22 (8). – P. 50-57.
8. Zaheb H., Sharifi M.S., Sharifi M.S., Shokory A.G., Yona A. Canal-top photovoltaic systems on the Qush-Tepa Canal: a model for energy–water synergy // Eenergy Conversion and Management. 29-volume, – Niderlandiyada, 2026.
9. <http://www.cawater-info.net/>

Бегматова С.П.,¹ Холтожиева О.Т.²

¹ Гидрометеорология хизмати агентлиги, ² Мирзо Улуғбек номидаги ЎЗМУ, Тошкент, Ўзбекистон. E-mail: oyjamolxoltojiyeva@gmail.com

ТОҒ ДАРЁЛАРИ ОЙЛИК МУАЛЛАҚ ОҚИЗИҚЛАРИ БИЛАН СУВ САРФЛАРИ ОРАСИДАГИ БОҒЛАНИШЛАРНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақола Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари ўртача ойлик сув сарфлари билан муаллақ оқизиклари орасидаги боғланишлар тадқиқотида бағишланган. Ҳисоблашларда Писком ва Оҳангарон дарёларининг кўп йиллик стандарт гидрологик маълумотлари асосида бажарилган. Боғланишларнинг регрессия тенгламалари тузилган ва уларнинг аниқлиги баҳоланган.

Калит сўзлар: дарё, сув сарфи, муаллақ оқизиклар сарфи, боғланиш, регрессия тенгламалари, аниқлик, баҳолаш.

Бегматова С.П.,¹ Холтожиева О.Т.²

¹ Агентство гидрометеорологической службы, ² Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан. E-mail: oyjamolxoltojiyeva@gmail.com

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ МЕСЯЧНЫМИ РАСХОДАМИ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ВОДЫ ГОРНЫХ РЕК